

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 2 **2024**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 2 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
TOM 2, HOMEP 2

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»
VOLUME 2, ISSUE 2

TOSHKENT-2024

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'МUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2024-2>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanzar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanzar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belorusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

FILOLOGIYA

1. Ашимханова Светлана Ашимхановна, Абдуллаева Айнур Аскарровна РОЛЬ СРАВНЕНИЙ КАК ОБРАЗНОЕ СРЕДСТВО В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ.....	8
2. Murodov G‘ayrat Nekovich EPOS VA ROMAN: ADABIY-BADIY BOG‘LANISHLAR.....	13
3. Чупонов Отаназар Отажонович РУКОПИСНЫЕ КНИГИ КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК.....	20
4. Худайбергенова Умида Комилджановна СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЭРГОНОМОВ.....	26
5. Pardayeva Sojida Ahmatovna WHAT IS PRAGMALINGUISTICS IN LINGUISTICS?.....	34
6. Зеленина Тамара Ивановна, Тойкина Ольга Владимировна МНОГОЯЗЫЧИЕ И МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКОВ.....	39
7. Tursunbaeva Gulruh Mukhametovna SELECTED FEATURES OF FILM TRANSLATION AS THE KEY ISSUE IN ACQUIRING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE.....	45
8. Gadoyeva Mavlyuda Ibragimovna INSON TANA A‘ZOLARI HAQIDAGI TOPISHMOQLARNING LINGVOPOETIK XUSUSIYATLARI.....	51
9. Маркин Владимир Васильевич, Маркина Полина Владимировна СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ: СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ.....	58
10. Ашимханова Светлана Ашимхановна, Абдуллаева Айнур Аскарровна РОЛЬ МЕТАФОР КАК ОБРАЗНОЕ СРЕДСТВО В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ.....	64
11. Абдиева Камола Аслидин кизи ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ СОВРЕМЕННОГО ЭЛЕКТРОННОГО КОРПУСА.....	70

IQTISODIYOT

1. Xaydarov Ixom To‘xtayevich SUG‘URTA SOHASIGA OID TERMINLAR TAHLILI.....	76
2. Кипкеева Асият Магомедовна ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ СТРАНЫ.....	81
3. Annazarova Barno Rustamovna RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA AHOLINI RO‘YHATGA OLISH JARAYONLARINI SAMARALI TASHKIL ETISH HOLATINING TAHLILI.....	86

PEDAGOGIKA – PSIXOLOGIYA

- 1. Ибраимов Холбой Ибрагимович**
ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТДА ИНКЛЮЗИВ ТАЪЛИМ МУАММОЛАРИ ВА
РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....92
- 2. Urazbaeva Dilbar Abdullaevna**
SUT BEZI SARATONI TASHXISLI BEMORLARDA KASALLIKKA MUNOSABAT TIPI
NAMOYON BO‘LISHINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....97
- 3. Kalandarova Madina Bahadirovna**
PERINATAL PSIXOLOGIYADA PSIXODIAGNOSTIK METODIKALARNI QO‘LLASH....105
- 4. Хазова Светлана Абдурахмановна, Рукавишников Дина Рафаиловна**
СВЯЗЬ ОТНОШЕНИЯ К БОЛЕЗНИ И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ЖЕНЩИН, ПЕРЕНЕСШИХ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПО ПОВОДУ
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.....111
- 5. Jumaniyazova Imira Kamiljanovna**
INSULT KASALLIGINING TIBBIY - PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARINING NAZARIY
VA AMALIY TAHLILI.....117
- 6. Sadikova Umida Botirovna**
QANDLI DIABET KASALLIGI TASHXISI QO‘YILGAN BEMORLARNING
PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.....123
- 7. Парфёнова Татьяна Вячеславовна**
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЛИЧНОСТНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ КОСВЕННЫХ СВИДЕТЕЛЕЙ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО
МАКРОСОЦИАЛЬНОГО СОБЫТИЯ.....128
- 8. Kasimova Xulkar Atabayevna**
NOGIRONLIGI BO‘LGAN TALABALARNING KOPING STRATEGIYALARI
BO‘YICHA OLINGAN NATIJALARNING PSIXOLOGIK TAVSIFI.....132
- 9. Силина Елена Алексеевна, Крюкова Татьяна Леонидовна**
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НАСИЛИИ В ОТНОШЕНИЯХ ПАРТНЕРОВ.....138
- 10. Jumaniyozova Nasiba Ramatillayevna**
AUTIST BOLALAR BILAN ISHLOVCHI MUTAXASSISLARDA PSIXOLOGIK
STRESSNING NAMOYON BO‘LISHI.....144
- 11. Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna, Fozilova Sabohat Nodir qizi**
PEDAGOGLARDA KASBIY ZO‘RIQISHNI NAMOYON BO‘LISHI VA UNI
KORREKSIYASI.....149
- 12. Qurbonova Shaxloxon Bahodirovna**
GENDER IJTIMOIVLASHUV TUSHUNCHASI VA DIFFERENSIAL FARQLARNING
O‘ZIGA XOSLIGI.....155

TIBBIYOT

- 1. Abdullayev Ravshanbek Babajonovich, Bakhtiyarova Aziza Maqsudbekovna**
CLINICAL CHARACTERISTICS OF PEPTIC ULCER DISEASE IN ELDERLY RESIDENTS
OF THE KHOREZM REGION.....161
- 2. Назарова Малохат Бердибаевна, Адилбеква Дилором Бахтиёровна**
ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ТОКСИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА МАТЕРИ НА СОСТОЯНИЕ
ПЕЧЕНИ ПОТОМСТВА.....166

TARIX

- 1. Mustafa Demirci**
THE GREAT SCHOLAR OF THE MAMUNIDS PALACE: ‘ABU SAHL ISĀ B. YAḤYĀ AL
MASĪNĪ, THE TEACHER OF IBN SĪNA AND BĪRUNĪ, AND HIS UNDISCOVERED
SCIENTIFIC HERITAGE.....172
- 2. Нодира Кадамовна Нуруллаева**
ГОСУДАРСТВО МАЪМУНИДОВ: МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И
РЕЛИГИОЗНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ.....184
- 3. Лухманова Зарина Талибовна**
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ: МЕТОДИКА РАСЧЕТА.....191
- 4. Ashirov Adhamjon Azimbayevich, Karimov Umrbek Davronbekovch**
O‘ZBEK XALQINING EKIN-TIKINCHILIK MAROSIMLARIDA DINIY VA MILLIY
QADRIYATLAR SIMBIOZI.....209
- 5. Matkarimova Sadokat Maksudovna**
XX ASR OXIRI – XXI ASR BOSHLARIDA TAOMLANISH MADANIYATI
TARAQQIYOTIDAGI O‘ZGARISHLAR.....215
- 6. Masharipova Gularam Kamilovna**
ABU RAYHON BERUNIY VA ABU ALI IBN SINO ASARLARINING XORIJDIFI
NUSXALARI HAQIDA.....220
- 7. Ғайбулла Бобоёрв Боллиевич, Шоҳрухмирзо Исмоилов Закиржон ўғли**
АБУ РАЙҲОН БЕРУНИЙНИНГ “ОСОР УЛ-БОҚИЙА” АСАРИДАГИ ЎҒУЗ ТУРКЛАРИ
БОШҚАРУВЧИЛАРИНИНГ УНВОНИ “ХОНУВТА”МИ ЁКИ “ЖАБҒУЙА”?.....231
- 8. Abdalov Umidbek Matniyazovich, Pulatov Muhridin**
XORAZMSHOHLAR DAVLATIDAGI IJTIMOY-IQTISODIY MUNOSABATLARGA OID
BA’ZI MASALALAR.....236
- 9. Egamberdieva Nigora Azadovna**
O‘ZBEKISTONDA DAVLATCHILIK SHAKLLANISHINING OMILLARI VA TARIXIY
ILDIZLARI.....242
- 10. Davlatova Saodat Tilovberdiyevna, Matkarimova Nazokat Maksudovna**
МАЪМУНИЙ ХОРАЗМШОҲЛАР ДАВЛАТИНИНГ “ОЛТИН ДАВРИ”
ВА МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ ОЛИМЛАРИНИНГ МУСИҚА ИЛМИ
СОҲАСИДАГИ ФАОЛИЯТИ.....249

FILOLOGIYA

Ашимханова Светлана Ашимхановна,
Доктор филологических наук, профессор
Абдуллаева Айнур Аскарвна,
Докторант Казахского национального
университета имени Аль-Фараби

РОЛЬ СРАВНЕНИЙ КАК ОБРАЗНОЕ СРЕДСТВО В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12515363>

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается образное средство сравнение и ее роль в создании выразительности в художественных текстах. Рассматриваем различие между образными и необразными сравнениями. В статье подчёркивается основная роль сравнений – «передать внешнее сходство сравниваемых объектов, сделать объект наглядным, легко представимым. Также обсуждаются компоненты образных сравнений, выделяемые Т.Б. Самарской, С.М. Мезениным. Также выделяется его эксплицитное и имплицитное образное сравнение с применением различных примеров из художественных текстов.

Ключевые слова: сравнение как образное средство, наглядность, сходство, эксплицитное и имплицитное образное сравнение, художественный текст, необразные сравнения.

Ashimxanova Svetlana Ashimxanova,
Filologiya fanlari doktori, professor
Abdullaeva Aynur Asqarovna,
Al-Farobiy nomidagi Qozoqiston
Milliy universiteti doktoranti

BADIIY ASARDA QIYOSLASHNING TASVIRIY VOSITA SIFATIDAGI O'RNINI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada qiyoslashning obrazli vositalari va uning badiiy matnlarda ekspressivlikni yaratishdagi roli ko'rib chiqiladi. Majoziy va majoziy bo'lmagan qiyoslash o'rtasidagi farq ko'rib chiqiladi. Maqolada qiyoslashning asosiy – qiyoslanayotgan obyektlarning tashqi o'xshashligini ifodalash, obyektни vizual va oson tasavvur qilish roli ta'kidlangan. Maqolada yana T.B. Samarskaya va S.M. Mezenin tomonidan aniqlangan obrazli qiyoslash komponentlari ham muhokama qilinadi. Obrazli qiyoslashning badiiy matnlardan turli misollar yordamida aniq va yashirin obrazi alohida ajralib turadi.

Kalit soʻzlar: qiyoslash obrazli vosita sifatida, aniqlik, oʻxshashlik, aniq va yashirin obrazli qiyoslash, badiiy matn, majoziy boʻlmagan qiyoslar.

Ashimkhanova Svetlana Ashimkhanovna,
Doctor of Philology, Professor
Abdullaeva Ainur Askarovna,
Doctoral student
Al-Farabi Kazakh National University

THE ROLE OF COMPARISONS AS A IMAGATIVE MEANS IN A WORK OF ART

ABSTRACT

This article examines the figurative means of comparison and its role in creating expressiveness in literary texts. We consider the difference between edged and uncut comparisons. The article emphasizes the main role of comparisons – "to convey the external similarity of the objects being compared, to make the object visual, easily representable. The components of figurative comparisons highlighted by T.B. Samarskaya and SM. Mezenin are also discussed. Explicit and implicit figurative comparison with the use of various examples from literary texts is also highlighted.

Keywords: comparison as a figurative means, visibility, similarity, explicit and implicit figurative comparison, artistic text, non-figurative comparisons.

ВВЕДЕНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ.

Изучая сравнение как средства выразительности, английский ученый Х.Бредин утверждает, что можно выделить три аспекта как главным отличием сравнения как образного средства:

- 1) сравнения сопоставляет предметы.
- 2) сравнение может быть буквальным и небуквальным.
- 3) в сравнении используются сравнительные маркеры.

Еще одним существенным отличием является то, что сравнение менее выразительно, многозначительно и эффективно [1, С. 38].

В английском языке есть два термина, обозначающих сравнение. Согласно И.Р. Гальперину и С.М. Мезенину, под термином образное сравнение, который в английском языке соответствует термину *simile*, понимается стилистический прием, который сравнивает два понятия, относящихся к разным классам и явлениям, по одному из признаков. Отличительной чертой образного сравнения является наличие служебных слов *like*, *as*, *as if*. Необразное сравнение, т. е. *comparision*, имеет широкое значение, т. к. оно сравнивает два предмета, которые принадлежат к одной категории, с целью установления степени схожести или отличия между ними. Английский исследователь П. Хэнкс считает, что не существует различий между образными и необразными сравнениями [1].

СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ТЕМЫ И МЕТОДЫ.

Образное сравнение, будучи одним из средств восприятия и познания мира человеком – объяснения неизвестного через известное – используется носителями языка как в письменной (художественной), так и в устной (разговорной) речи. В отличие от логического («буквального») образное сравнение, по мнению В.В. Виноградова, «оперирует далекими предметами, намеренно берет их из самых разных областей. Значение его всплывает не прямо через слово, хотя и по средством слова, но из отражения одного предмета в другом» [3, С. 104]. Названное средство помогает проникнуть в суть весьма сложных вещей, создать «подвижный» образ, который вошел бы в сознание носителей языка, помог сформировать ассоциации, сопровождающие восприятие изображаемого предмета.

Основная роль сравнений – «передать внешнее сходство сравниваемых объектов, сделать объект наглядным, легко представимым» [4, С. 219].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.

Образные сравнения, обладающие устойчивостью, получают в лингвистических работах различные терминологические обозначения: устойчивые сравнения (С.А. Бойцов, Л.А. Лебедева, В.М. Огольцев), сравнительные обороты/конструкции (Н.Г. Михайловская, М.И. Черемисина), компаративы (В.М. Мокиенко) [5, С. 192].

По степени устойчивости и воспроизводимости, по мнению А. Ф. Горобец, в языковой системе все сравнения подразделяются на общезыковые (устойчивые) и не общезыковые (индивидуально-авторские). Устойчивое сравнение является одним из ярких образных средств, способных дать ключ к разгадке национального сознания. Индивидуально-авторское сравнение является способом представления эмоции и оценки автора. Оно создает особый экспрессивный подтекст. Сравнения, используемые автором, сочетают в себе национальные и личные черты автора произведения [6, С. 119].

В структуре сравнения, согласно Т.Б. Самарской, выделяются три элемента:

- 1) субъект, который подвергается образному сравнению;
- 2) объект, с которым сравнивается элемент окружающей действительности;
- 3) основание, т. е. общий признак, принадлежащий как субъекту, так и объекту сравнения. Вся структура сравнения служит для того, чтобы усилить или подчеркнуть какой-либо признак.

В терминсистеме, предложенной С.М. Мезениным [7, С. 48], любое образное сравнение может быть «расчленено на три следующих компонента, которые могут быть выражены или подразумеваться:

- а) агент (А) – слово или сочетание слов, привлеченное для описания другого предмета или явления (*secundum comparationis*);
- б) референт (R) – слово или сочетание слов, обозначающее предмет или явление, подвергающееся описанию, объяснению при помощи агента (*primum comparationis*);
- в) модуль сравнения (M) – слово или сочетание слов, обозначающее свойство, на основании которого соотносятся референт и агент (*tertium comparationis*)» [8, С. 375].

Помимо этих трех элементов некоторые лингвисты выделяют еще и четвертый компонент – показатель или знак сравнения. Им обычно является служебное слово, например, союзы *like*, *as* и др. в английском языке, как, будто, словно и др. в русском языке. Однако функция, которую выполняет данный элемент в сравнении, может выполняться и другими единицами, а также его значение может быть выражено имплицитно (сравнения с творительным падежом в русском языке). С другой стороны, есть мнение об особом строении устойчивых сравнений, где обязательными являются только два компонента: агент или эталон сравнения и показатель сравнения [9, С. 198].

Поскольку сравнение, поиск аналогии является одним из кардинальных средств, как в познании действительности, так и в выражении отношения к тем или иным явлениям (прагматический аспект), то язык, английский в частности, выработал целый арсенал формальных средств, позволяющих выразить это сравнение. Причем сравнение может быть представлено как эксплицитно, так и имплицитно. Эксплицитно сравнение выражается при помощи таких средств, как предлог *like* (как, похожий на), парный союз *as...as* (такой, как; так же, как... – *...his mind was as clear as glass*). Эти же функции выполняют и такие слова, как *resemble*: *bear a resemblance to*, *look like*, *appear like*, *take after*, *be like*, *be similar to*, *correspond to*, *be akin to*, *parallel*. Ж. Фоконье называет их межпространственными операторами (*transspatial operators*), устанавливающими связь между ментальными пространствами. К операторам подобного рода можно отнести и целый ряд аффиктивных деривационных суффиксов, таких, как *-y* (*-ey*), *-ish*, *-like*, *-en*, *-esque*, *-wise*, *-ly*, *-oid*, *-ine*. Всех их объединяет наличие, по крайней мере, одного общего значения, указывающего на сходство, т. е. представляющего сравнение в эксплицитной форме. Например, *a fruity voice*, *a silky*

voice, a mousey woman, picturesque, petaloid, fanwise, a horse like face, a serpentine face, a caddish husband, etc. [10, С. 147].

Сравнение с каким-либо образом или понятием может быть также представлено и в имплицитной, свернутой форме. Например, при описании внешности человека с использованием слова horse (лошадь) встречаются как эксплицитные, развернутые, формы, так и имплицитные: horse faced, her rather horsey face, her horse-like teeth, her long horse face. В последней фразе приведенного примера сравнение представлено имплицитно, без соответствующих операторов, выраженных словоформой либо деривационным аффиксом. Значение фразы, реализуемый образ остаются неизменными – длинное, узкое лицо с вытянутой нижней частью (лошадиное лицо). Эксплицитное образное сравнение в классическом случае является трехчленным по своей структуре (А сходно с В по признаку С), т. е. все элементы сравнения выражены отдельными словоформами. В случае оформления сравнения деривационными суффиксами структура двучленна на уровне поверхностной структуры (как и в традиционной метафоре), хотя на уровне глубинной структуры (значения, смысла) в обоих случаях сохраняется трехчленность, т. к. наличествует эксплицитно представленный компаративный компонент, выраженный деривационным аффиксом.

По структурному типу сравнения подразделяются на простые и развернутые. Сравнения, которые указывают на один какой-либо признак в сопоставляемых предметах, называются простыми. Например, The sun was as red as ripe new blood. Сравнения, которые указывают на несколько общих признаков в сопоставляемых предметах, называются развернутыми (sustained similes) [1, С. 19].

Ю.А. Тхаркахо выделяет сравнения, выраженные одним словом, словосочетанием и целым предложением.

Третьим типом образной лексики, изученным в данной работе, являются собственно образные слова. Собственно образными словами являются морфологически мотивированные лексические единицы с метафорической внутренней формой слова. Семантическая двуплановость характеризует здесь лексему в целом, а не один из ее лексико-семантических вариантов. В подобных словах семантическая связь с мотивирующими единицами метафорическая, но образное (метафорическое) содержание воплощено в прямых номинативных значениях [11, С. 4]

По мнению Юриной, в структуре образного значения собственно образных единиц можно выделить 3 семантических компонента: денотатив (прямое, номинативное значение собственно образных единиц), ассоциатив (исходное значение мотивирующих единиц), символ (связующее звено между денотативом и ассоциативом).

Денотат является ядерным элементом слова, отражающим существенные черты именуемого предмета или явления. Ассоциатив отмечает основной образ этого слова, он обусловлен культурой, историей, традициями, присутствующими в языковой коллективе, и поэтому показывает мотивированность образного слова. В качестве ассоциативных компонентов могут выступать универсальные межъязыковые образы- ассоциаты и специфические образы-ассоциаты. Символ связывает денотат и ассоциатив и интерпретирует, почему образ может отразить значение этого слова. Он также включает национально-культурную информацию и раскрывает специфику образных ассоциаций носителей языка [12, С. 50-52].

ВЫВОДЫ.

Образные средства в зависимости от задач конкретного произведения и авторской установки обретают новые возможности функционирования и проявляют себя различным образом. Использование образных средств автором придает наглядность изображению тех или иных предметов, явлений. Благодаря образным средствам авторский стиль приобретает неповторимую красочность и индивидуальность.

Сноски / Iqtiboslar / References

- [1] Паршюкова М. М. Сравнение как средство образности и выразительности в зарубежном языкознании // Вестник Югорского гос. ун-та. — 2017. — № 1-2(44). — С. 16-21.
- [2] Черемисова Е. А. К вопросу о классификации образных сравнений в художественном тексте. // Известия ВГПУ. — 2018. — № 10. — С. 159–162.
- [3] Виноградов В. В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика / В. В. Виноградов. — М.: Изд-во АН СССР, 1984. — С. 251.
- [4] Черноусова О.Н. Функционирование образных сравнений в художественном тексте и речи диалектоносителей // Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 2, Языкозн. — 2012. — No 1 (15) — С. 219-223.
- [5] Борисенко Н. Ю. Проблемы лексикографической репрезентации русских образных сравнений иноязычному адресату // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов : Грамота. — 2016. — № 12(66): в 4-х ч. Ч. 3.— С. 192-195.
- [6] Горобец А. Ф. Функции образного сравнения в текстах романов. // Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ» . — 2014. — №4 (149) — С. 35-38.
- [7] Мезенин С.М. Образность как лингвистическая категория // Вопр. языкознания. Вып. No 6. М.: Высш. школа, 1983. С. 48–57.
- [8] Клушин Н. А., Папушкина Т. Н. Зооморфные и фитоморфные сравнения в английской разговорной речи // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. — 2014. — №2(2). — С. 375-377.
- [9] Манчева Е. Г. К вопросу о разграничении образных и необразных сравнений // Альманах современной науки и образования. . — 2011. — №4. — С. 198-199.
- [10] Швыдкая Л. И. От образного сравнения к идиоме // Проблемы истории, филологии, культуры. — 2009. — № 4 (26). — С. 147–153.
- [11] Блинова О.И. Образность как категория лексикологии // Экспрессивность лексики и фразеологии. — Новосибирск, 1983. — С. 3–11.
- [12] Шерина Е.А. Лингвострановедческая ценность образной лексики в процессе преподавания русского языка как иностранного [Текст] // Современная филология: материалы Междунар. науч. конф. (г. Уфа, апрель 2011 г.). — Уфа: Лето, 2011. — С. 219-222.

ISSN 2181-9696

Doi Journal 10.26739/2181-9696

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 2 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 2

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

VOLUME 2, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000